

USUALIDADE DE EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE CIÊNCIAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Glaúcio Simão Alves¹

¹Graduação em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul
prof.glaucioalves@gmail.com

Heloisa Barboza Gregórioautor²

²Graduação em Medicina Veterinária – Universidade do Oeste Paulista
helogregorio4@gmail.com

Álaze Gabriel do Breviário³

³Mestrando em Administração – Must University
alaze_p7sd8sin5@yahoo.com.br

Carlos Ilson da Silva Alencar⁴

⁴Graduação em Física – Faculdade Batista de Minas Gerais
prof.esp.carlosilson.alencar@gmail.com

Raimundo Cazuzza da Silva Neto⁵

⁵Mestrando em Ensino de Física – Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Maranhão
profnetocazuzza@hotmail.com

Resumo

O ensino de ciências é uma área vital na formação educacional, a qual para o desenvolvimento de habilidades científicas e críticas aos estudantes. Uma abordagem eficaz para tornar esse processo mais envolvente e significativo é através da experimentação. Por meio desta, os alunos podem não apenas compreender os conceitos teóricos, mas também aplicá-los em situações práticas, promovendo uma aprendizagem mais profunda e duradoura. Este estudo visa analisar a usualidade da experimentação no ensino de ciências, destacando sua importância e impacto no processo de aprendizagem dos alunos. Para alcançar este objetivo, realizamos uma revisão bibliográfica abrangente, utilizando como ferramentas principais de buscas o Google Acadêmico e SciELO. Foram adotados como recursos metodológicos os preceitos de Taha et al. (2020), Souza (2013) e Recepti et al. (2020), os quais oferecem percepções relevantes sobre a eficácia da experimentação no contexto educacional. Foi observado que o ato de praticar capacita os estudantes a explorarem conceitos abstratos de maneira concreta e palpável, incentivando a curiosidade, o pensamento crítico e a resolução de problemas. Além disso, através da realização destas práticas, é observada uma maior retenção de conhecimento, visto que os discentes participam ativamente do processo de aprendizagem, ao invés de apenas

absorverem informações passivamente. Pesquisas indicam que os estudantes têm um melhor desempenho em avaliações quando são expostos a atividades práticas, reforçando, assim, a relevância da experimentação no ensino de ciências.

Palavras-Chaves: Ensino-aprendizagem; Práticas experimentais; Recurso didático.

1. INTRODUÇÃO

A prática experimental desempenha um papel fundamental no ensino das ciências, oferecendo uma maneira prática e envolvente de assimilar os conceitos científicos (Souza, 2013). Em vez de apenas absorver a teoria, os estudantes têm a oportunidade de vivenciar diretamente os princípios científicos em ação. Mediante experimentos, eles observam fenômenos naturais, formulam e testam hipóteses, promovendo uma aprendizagem ativa e investigativa (Gomes, 2019). Além disso, a experimentação ajuda a desenvolver habilidades práticas cruciais, como o pensamento crítico, a resolução de problemas e a capacidade de análise, preparando os alunos para compreender e interagir de forma mais informada e participativa com o mundo ao seu redor (Recepti et al., 2020). Ao criar um ambiente que estimula a curiosidade e encoraja a descoberta, a experimentação fomenta uma aprendizagem significativa (Andrijauskas, 2020).

O uso de experimentos no ensino de ciências vai além de simples demonstrações ou atividades isoladas. Como Taha et al. (2020) salientou, a ciência não se resume a um conjunto de conhecimentos. Ela é uma forma de pensar, de questionar e de investigar. Desta maneira, favorece a criação de um ambiente de aprendizagem dinâmico, onde os estudantes são encorajados a fazer perguntas, propor hipóteses e procurar respostas por meio da experimentação prática (Ataide; Silva, 2011). Esse método ativo estimula o pensamento crítico e a resolução de problemas, preparando os alunos não apenas para assimilar informações, mas também para aplicar o método científico no seu dia a dia (Recepti et al., 2020). Assim, a experimentação, além de desenvolver um complemento ao ensino teórico, possibilita a compreensão profunda e significativa dos conceitos científicos.

Adicionalmente, os experimentos alteram como se aprende, proporcionando uma riqueza sensorial que vai além da mera leitura de textos (Silva, 2016). Nas palavras de Souza (2013), a aprendizagem se torna mais eficaz quando é uma experiência ativa, originada de uma situação em que o aluno percebe a real necessidade de aplicar o pensamento, ao invés de simplesmente recorrer a uma resposta predefinida. Ao se engajarem em atividades práticas, os

alunos enxergam, ouvem, tocam, cheiram e interagem diretamente com os resultados do experimento (Taha et al., 2020).

Essa imersão sensorial desencadeia uma série de estímulos que facilitam a internalização dos conceitos científicos de forma mais profunda e significativa. Por exemplo, ao presenciarem uma reação química ocorrendo diante de seus olhos, ao sentirem a textura de diferentes substâncias ou ao reconhecerem o cheiro característico de certos compostos, os estudantes assimilam os princípios teóricos e os aplicam em sua própria experiência (Deitos; Malacarne, 2020). Essa conexão íntima com o conteúdo aumenta a motivação dos alunos e alimenta um interesse genuíno pela disciplina de ciências, tornando a aprendizagem uma jornada emocionante e envolvente rumo à descoberta e ao entendimento do mundo ao nosso redor (Receputi et al., (2020).

Outrossim, a experimentação não se limita somente ao ambiente de laboratório, mas se estende por diversas áreas do dia a dia, desde a observação de padrões climáticos até a análise de dados estatísticos em pesquisas sociais. Conforme Andrijauskas (2020), para uma pessoa, cientificamente educada, o mundo é repleto de maravilhas e mistérios a serem desvendados. Essa abrangência de aplicações permite que os estudantes compreendam a importância prática da ciência em suas atividades cotidianas, incentivando o interesse contínuo e uma compreensão mais aprofundada dos conceitos científicos (Luca, 2018).

A experimentação pode servir para inspirar os estudantes a dar novos significados ao seu conhecimento inicial, desafiá-los e orientá-los rumo à construção de saberes mais amplos e sólidos, por intermédio das instruções fornecidas pelos professores (Oliveira; Cassab; Selles, 2013). Conforme Receputi et al. (2020), não se trata de ensinar conceitos, mas sim despertar a curiosidade. Isso torna o processo de aprendizagem mais impactante, uma vez que possibilita a discussão dos resultados. Vale ressaltar que é fundamental que o experimento não seja realizado com a garantia antecipada de algum desfecho específico, pois os erros gerados alimentam o pensamento reflexivo e a busca por soluções, fomentando a prática educacional (Souza, 2013). Dessa forma, os alunos não apenas absorvem passivamente o conhecimento, mas se tornam participantes ativos no processo de descoberta e construção do saber, preparando-se para enfrentar os desafios complexos e interdisciplinares do mundo contemporâneo (Pereira, 2010).

2. METODOLOGIA

Durante a execução deste estudo, foi adotada uma abordagem metodológica fundamentada em revisão de literatura, com o Google Acadêmico e a plataforma SciELO como principais fontes de pesquisa. A pesquisa foi realizada por meio da seleção criteriosa de

palavras-chave relevantes, tais como “Prática pedagógica por meio de experimentação”, “Experimentos no contexto do ensino de ciências” e “Recursos didáticos aplicados ao ensino das ciências”. Esse método de busca possibilitou a identificação de onze artigos científicos e três monografias que discutem a implementação da experimentação no ensino das ciências.

Durante o período de oito meses, que compreendeu os meses de janeiro a agosto de 2023, foi realizada uma pesquisa com o intuito de investigar minuciosamente a extensa gama de literatura acadêmica sobre a utilização de experimentos como recurso educacional no ensino de ciências nos anos finais do ensino fundamental. O enfoque da análise foi dirigido especificamente às turmas do 6º ao 9º ano do ensino fundamental, visando examinar as práticas e estratégias adotadas nesse contexto específico. Essa abordagem permitiu explorar as diversas formas de aplicação dos experimentos, contribuindo para uma compreensão mais profunda dos benefícios e desafios inerentes à utilização da experimentação no ensino de ciências.

Destacam-se contribuições de alguns escritores cujas obras foram essenciais para embasar esta pesquisa. Taha et al. (2020) fornecem visões valiosas sobre a integração de experiências no âmbito do ensino de ciências, ressaltando sua eficácia em envolver os alunos e promover a aprendizagem significativa. Por outro lado, Souza (2013) adentra mais profundamente no tema ao investigar práticas pedagógicas específicas que empregam experimentos como recurso no ensino de ciências, evidenciando como as práticas experimentais podem ampliar o entendimento dos conceitos científicos. Receptuti et al. (2020) enriquece o debate ao discutir a importância das atividades experimentais na promoção da aprendizagem de ciências, sublinhando seu papel fundamental no desenvolvimento do pensamento crítico e na formação de uma visão científica abrangente.

Ao analisar esses estudos juntamente com outras fontes relevantes mencionadas ao longo desta pesquisa, é possível aprofundar o conhecimento acerca dos benefícios e obstáculos ligados à introdução da experimentação na área educacional e disponibilizar uma base sólida para embasar métodos de ensino eficazes. Por meio de uma abordagem cuidadosa e reflexiva, podemos reconhecer tendências emergentes, lacunas no conhecimento e práticas exemplares que orientam tanto a implementação quanto o aperfeiçoamento contínuo de estratégias de ensino fundamentadas na experimentação.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

3.1. Experimentação Como Recurso Didático

A utilização da experimentação como uma ferramenta educacional desempenha um papel crucial no processo de ensino e aprendizagem, oferecendo uma maneira prática e tangível

para explorar conceitos científicos (Zanon; Uhmman, 2013). Segundo Stoll et al. (2020), a educação é um processo intrínseco conduzido pelo indivíduo, que adquire conhecimento não apenas ouvindo palavras, mas ao vivenciar experiências. Dessa forma, em vez de meramente repassar informações passivamente, os professores podem empregar experimentos como uma ferramenta dinâmica para engajar os alunos ativamente na construção do saber (Souza, 2013). Essa abordagem estimula a curiosidade e o interesse dos alunos, facilitando uma compreensão mais profunda e significativa dos princípios científicos, uma vez que os estudantes têm a chance de experimentar esses conceitos em prática (Taha et al., 2020).

A aula prática é um momento crucial no processo de aprendizado e deve ser encarada como uma oportunidade para envolver ativamente os alunos (Madruga; Klug, 2015). O professor desempenha um papel essencial nesse cenário, não apenas como facilitador, mas como um guia que incentiva a participação ativa dos estudantes (Andrijauskas, 2020). Em vez de apenas transmitir dados, o professor deve adotar uma abordagem questionadora, estimulando a reflexão e o pensamento crítico mediante perguntas pertinentes. Segundo Souza (2013), a educação é a arte de fazer perguntas que despertam a curiosidade. Assim, o educador não apenas fornece soluções, mas também suscita dúvidas, estimulando a curiosidade dos alunos e incentivando-os a buscar conhecimento. Ao fomentar essa interação dinâmica, a aula experimental se torna um espaço de descoberta e exploração, no qual os alunos são encorajados a investigar, experimentar e construir seu próprio entendimento (Ataide; Silva, 2011).

Ao integrar experimentos ao currículo, os educadores ampliam o processo de ensino-aprendizagem, proporcionando contextualização dos conteúdos e reforçando temáticas discutidas em sala de aula (Zanon; Uhmman, 2013). Ao invés de apenas expor teorias, os alunos têm a chance de vivenciar os princípios científicos de forma tangível, por meio de experiências práticas. Essa metodologia torna os conceitos mais acessíveis e concretos, assim, fazendo com que estimule a compreensão duradoura.

Quando bem estruturadas, as aulas práticas têm um papel essencial na compreensão da construção do conhecimento científico, oferecendo uma vivência concreta que enriquece a aprendizagem teórica (Gomes, 2019). É preciso notar, no entanto, a carência de laboratórios apropriados em muitas escolas públicas para a realização dessas atividades experimentais. Diante disso, o professor deve buscar soluções inventivas, adaptando os experimentos para serem executados em sala de aula, com o uso de materiais simples e acessíveis. Essa adaptação possibilita que os alunos tenham acesso às práticas científicas, ampliando o aprendizado transmitido em sala de aula (Luca, 2018).

3.2. Experimentação no Ensino de Ciências

A prática e a observação direta não são apenas instrumentos fundamentais, mas sim a própria essência da atividade científica (Deitos; Malacarne, 2020). É por meio da experiência que desvendamos os segredos da natureza e compreendemos as leis que governam o universo. A ciência, em sua essência, constitui uma jornada de descoberta e exploração, em que cada experimento representa um passo rumo a uma compreensão mais profunda do mundo que nos rodeia (Stoll et al., 2020). Consoante Taha et al. (2020), a evolução do conhecimento científico só ocorre quando a curiosidade e a prática experimental estão no cerne do processo de aprendizagem. Desse modo, as atividades práticas, mesmo em contextos desafiadores como nas escolas públicas, são indispensáveis para nutrir essa inerente curiosidade e incentivar os alunos a explorar, questionar e descobrir (Receptuti et al., 2020).

O ensino de ciências, apesar de conter um vasto e cativante potencial e provocar uma curiosidade natural nas pessoas, muitas vezes é abordado superficialmente devido à falta de habilidade ou conhecimento dos professores (Souza, 2013). A ciência, pela sua própria essência, é uma constante busca pela compreensão e exploração do mundo ao nosso redor (Gomes, 2019). Segundo Pereira (2010), ensinar não se resume a transferir conhecimento, mas sim a criar as condições para sua própria produção ou construção. Com isso, o papel do professor vai além de simplesmente fornecer informações, incluindo também o cultivo de um ambiente propício para a descoberta e a reflexão (Oliveira; Cassab; Selles, 2013).

O potencial das aulas práticas no ambiente escolar é vasto e diversificado, o que possibilita ao professor explorar uma ampla variedade de temas de forma cativante e significativa (Souza, 2013). Todavia, é essencial que o educador tenha em mente os objetivos e conteúdos a serem abordados, assegurando que as atividades práticas estejam consoante o currículo e auxiliem na compreensão dos conceitos discutidos (Receptuti et al., 2020).

Seguindo a perspectiva de Zanon e Uhmman (2013), a aprendizagem se torna mais efetiva quando contextualizada no ambiente cultural e social do aluno. Em vista disso, ao planejar e conduzir aulas práticas, é fundamental que o professor entrelace de forma hábil os temas tratados com o desenvolvimento das atividades, criando uma experiência integrada e coesa para os alunos (Silva, 2016). Isso implica não apenas na seleção criteriosa dos experimentos e atividades práticas, mas também na promoção de debates reflexivos e na exploração das conexões entre a teoria e a prática (Gomes, 2019).

Entretanto, é comum que muitos professores se vejam limitados pela escassez de recursos, falta de treinamento adequado ou até mesmo pela rigidez do currículo (Receptuti et al., 2020). Esse cenário acaba resultando em um ensino de ciências que não consegue explorar

todo o potencial da disciplina para envolver os estudantes em uma jornada de aprendizado significativa e aprofundada (Taha et al., 2020). Para combater essa superficialidade, é crucial investir na capacitação constante dos educadores, provendo-lhes as ferramentas e estratégias essenciais para aproveitar plenamente o fascínio intrínseco à ciência (Zanon; Uhmman, 2013).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, o papel das aulas experimentais no ensino de ciências é fundamental e amplo, já que proporcionam uma variedade de objetivos e contribuições relevantes para a educação dos alunos. Neste estudo, foram obtidas percepções valiosas sobre a prática experimental em ciências, ressaltando a sua importância crucial nas atividades práticas.

A revisão sistemática da literatura demonstrou que a experimentação em sala de aula não só complementa, mas também enriquece substancialmente a aprendizagem teórica. Através dos experimentos, os estudantes têm a oportunidade de experimentar diretamente os conceitos científicos, promovendo uma compreensão mais profunda e duradoura.

É relevante que a experimentação em sala de aula proporciona um ambiente propício para a aplicação prática dos conceitos teóricos em contextos do dia a dia. Isso possibilita aos estudantes estabelecerem conexões mais significativas entre a teoria e a prática, elevando a importância e a utilidade dos conhecimentos adquiridos.

Portanto, fica evidente que a prática experimental desempenha um papel fundamental no ensino de ciências uma vez que, atualmente, é fundamental o implemento de novos recursos, os quais explorem ambientes de laboratório e estejam envolvidos de perto com as práticas, projetos e experiências que conectam os alunos com a realidade. A mudança no ensino de ciências destaca a necessidade de uma abordagem mais completa e cativante, que não só transmita conhecimentos teóricos, mas também proporcione aos alunos a oportunidade de explorar e aplicar conceitos em situações reais.

REFERÊNCIAS

ANDRIJAUSKAS, K. **A importância da experimentação no ensino de ciências: uma revisão sistemática da literatura nacional na última década.** 2020. 47 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Ensino de Ciências), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, Paraná, 2020. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/25648>. Acesso em: 27 jun. 2023.

ATAIDE, M. C. E. S.; SILVA, B. V. DA C. As metodologias de ensino de ciências: contribuições da experimentação e da história e filosofia da ciência. **Holos**, v. 4, p. 171–181, 26 set. 2011. DOI: <https://doi.org/10.15628/holos.2011.620>.

DEITOS, G. M. P.; MALACARNE, V. Experimentação no ensino de ciências: um olhar para os livros didáticos do ensino fundamental. **Revista brasileira de ensino de ciência e tecnologia**, v. 13, n. 1, 15 abr. 2020. DOI: 10.3895/rbect.v13n1.7596.

GOMES, D. S. O uso da experimentação no ensino das aulas de Ciências e Biologia. **Revista Insignare Scientia**, v. 2, n. 3, p. 103–108, 21 nov. 2019. DOI: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2019v2i3.11187>.

LUCA, A. G. DE; SANTOS, S. A. DOS; PINO, J. C. D; PIZZATO, M. C. Experimentação contextualizada e interdisciplinar: uma proposta para o ensino de ciências. **Revista Insignare Scientia**, v. 1, n. 2, 22 ago. 2018. DOI: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2018v1i2.7820>.

MADRUGA, Z. E. DE F.; KLUG, D. A função da experimentação no ensino de ciências e matemática: uma análise das concepções de professores. **Revista de Educação, Ciências e Matemática**, v. 5, n. 3, 2015. Disponível em: <https://publicacoes.unigranrio.edu.br/index.php/recm/article/view/2790>. Acesso em: 22 mai. 2023.

OLIVEIRA, A. A. Q. DE; CASSAB, M.; SELLES, S. E. Pesquisas brasileiras sobre a experimentação no ensino de Ciências e Biologia: diálogos com referenciais do conhecimento escolar. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, [S. l.], v. 12, n. 2, p. 183–209, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufmg.br/index.php/rbpec/article/view/4237>. Acesso em: 26 abr. 2023.

PEREIRA, B. B. Experimentação no ensino de ciências e o papel do professor na construção do conhecimento. **Cadernos da FUCAMP**, v. 9, n. 11, 2010. Disponível em: <https://quiprocura.net/w/wp-content/uploads/2016/03/experimentacao-no-ensino.pdf>. Acesso em: 12 jun. 2023.

RECEPUTI, C. C.; PEREIRA, T. M.; REZENDE, D. DE B. Experimentação no ensino de ciências: relação entre concepções de estudantes e professores sobre ciências e atividades experimentais. **Crítica Educativa**, v. 6, n. 1, p. 1–25, 30 dez. 2020. DOI: <https://doi.org/10.22476/revcted.v6.id428>.

SILVA, V. G. DA. **A importância da experimentação no ensino de química e ciências**. 2016. 42 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Licenciatura em Química), Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências, Bauru, São Paulo, 2016. Disponível em: <https://repositorio.unesp.br/items/cd8f394f-e7ce-4074-956e-986a820df02b>. Acesso em: 13 abr. 2023.

SOUZA, A. C. DE. **A experimentação no ensino de ciências: importância das aulas práticas no processo de ensino aprendizagem**. 2013. 34 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização em Educação: Métodos e Técnicas de Ensino), Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Medianeira, Paraná, 2013. Disponível em: <https://riut.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/20786>. Acesso em: 03 abr. 2023.

STOLL, V. G.; BICA, A. C.; COUTINHO, C.; OSÓRIO, T. da R. A experimentação no ensino de ciências: um estudo no catálogo de teses e dissertações da CAPES. **Revista Insignare Scientia**, v. 3, n. 2, p. 292–310, 25 ago. 2020. DOI: <https://doi.org/10.36661/2595-4520.2020v3i2.11468>.

TAHA, M. S.; LOPES, C. S. C.; SOARES, E. DE L.; VANDERLEI, F. Experimentação como ferramenta pedagógica para o ensino de ciências. **Experiências em Ensino de Ciências**, v. 11, n. 1, p. 138–154, 8 out. 2020. Disponível em: <https://fisica.ufmt.br/eenciojs/index.php/eenci/article/view/552>. Acesso em: 09 mar. 2023.

ZANON, L. B.; UHMANN, R. I. M. O desafio de inserir a experimentação no ensino de ciências e entender a sua função pedagógica. **XVI Encontro Nacional de Ensino de Química (XVI ENEQ) e X Encontro de Educação Química da Bahia (X EDUQUI)**, Anais [...], Salvador, BA, Brasil, 2013. Disponível em: <https://periodicos.ufba.br/index.php/anaiseneq2012/article/view/8011>. Acesso em: 26 mar. 2023.